

المجلة الدولية للأبحاث الجنائية والحكامة الأمنية
مجلة أكاديمية علمية فصلية محكمة دولية
يصدرها المرصد الدولي للأبحاث الجنائية والحكامة الأمنية

القانون الجنائي المغربي بين الثبات والتطور

أشغال الندوة التي نظمتها المرصد الدولي للأبحاث الجنائية
والحكامة الأمنية وشعبة القانون الخاص بكلية الحقوق
بمراكش وبشراكة مع محكمة الإستئناف بمراكش، وهيئة
المحاميين بمراكش، والودادية الحسنية للقضاة، ومؤسسة هانس
سايدل وبدعم من المجلس البلدي لمدينة مراكش.

كلية الحقوق بمراكش يومي 3 و4 ماي 2019

العدد الثالث لسنة 2020

المجلة الدولية للأبحاث الجنائية والحكامه الأمنية

مجلة أكاديمية علمية فصلية محكمة دولية

يصدرها المرصد الدولي للأبحاث الجنائية والحكامه الأمنية

مدير المجلة

الدكتور محمد مومن

هيئة التحرير

محمد الشافعي-السعدية مجيدي - لطيفة قبيش - سعد بنعجية -أناس الطالبى- فردوس الروشى-

سعيد عبد الرحمان بنخضرة- رشيد صبيح محمد رياض- وليد الحامض- شرابارا مولود

اللجنة العلمية

محمد العلمي الادريسي المشيشي - محمد الشافعي - محمد بوزلافة - محمد جوهر - نورالدين

العمرائى - عبد الكريم الطالب - محمد مومن - عبد اللطيف خالفي - السعدية مجيدي-

بوعبيد عباسي- فريد السموني

الإدارة والشؤون المالية

عبد الرحيم تق تق

رقم الإيداع القانوني: 2018PE0045

ردمد: 2605-731X

الناشر

الطبع

المجلة الدولية للأبحاث الجنائية والحكام الأمنية

مجلة أكاديمية علمية فصلية محكمة دولية يصدرها المرصد الدولي للأبحاث

الجنائية والحكام الأمنية

القانون الجنائي المغربي

بين

الثبات والتطور

أشغال الندوة التي نظمها المرصد الدولي للأبحاث الجنائية
والحكام الأمنية وشعبة القانون الخاص بكلية الحقوق
بمراكش بشراكة مع محكمة الإستئناف بمراكش، وهيئة
المحامين بمراكش، والودادية الحسنية للقضاة، ومؤسسة هانس
سايدل وبدعم من المجلس البلدي لمدينة مراكش.

كلية الحقوق بمراكش يومي 3 و4 ماي 2019.

لسنة 2020

العدد الثالث

الفهرس

- 7 تقديم
- 13 حفريات في ذاكرة القانون الجنائي المغربي
الأستاذ محمد جوهر
- 25 الجذور التاريخية للعدر المخفف لعقوبة القتل بين الزوجين أثناء ارتكاب الزنا، ملاحظات واستنتاجات
الأستاذ محمد الشافعي
- 95 المرجعية التاريخية للقانون الجنائي المغربي
الأستاذ عبد اللطيف الحاتمي
- 112 سيكولوجية وإبستمولوجية القانون الجنائي المغربي من خلال مدرسة الفقه الإسلامي المالكي والمدرسة اللاتينية الجرمانية....
الأستاذ سعد بن عجبية
- 151 الثابت والمتغير في استشراق مستقبل التشريع الجنائي المغربي.
الأستاذ فريد السموني
- 160 من المسودة إلى مشروع القانون 16-10، أي أفق لإصلاح عميق للقانون الجنائي المغربي؟
الأستاذ العربي البوبكري
- 186 القانون الجنائي المغربي وتحديات الإجرام المنظم العابر للحدود، أي مواكبة؟
الأستاذ نور الدين العمراني

- 221 ■ التفريد التشريعي في النص الجنائي: الماضي -الحاضر-المستقبل
الأستاذة سميرة أقرورو
- 254 ■ مقارنة السياسة الجنائية من خلال مبدأ الشرعية.....
الأستاذة أمينة أيت حسين
- 285 ■ مبدأ الشرعية الجنائية والتكنولوجيا الجديدة.....
الأستاذ هشام العزوزي الإدريسي
- 319 ■ المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية "دراسة في الراهن
والمأمول في النص الجنائي".....
الأستاذة إلهام العلمي
- 347 ■ إمارة القانون الجنائي: سيادة كاملة أم منقوصة؟.....
الأستاذ سعيد عبد الرحمان بنخضرة
- 369 ■ الرؤية الإصلاحية في صياغة التجريم والعقاب.....
الأستاذ عبد السلام بوهوش
- 414 ■ محاربة الجرائم المعلوماتية في القانون الجنائي المغربي.....
الأستاذ سليمان المقداد
- 452 ■ جريمة الدخول غير المشروع في نظام المعالجة الآلية للمعطيات.
الأستاذ عثمان أمانر
- 478 ■ قواعد في صياغة النص الجنائي كمدخل للإصلاح.....
الأستاذ مولاي عبد الرحمان قاسمي

- 509 ▪ تجريم الاغتصاب الزوجي بين خصوصية العلاقة الحميمة
 وصعوبة إثبات الفعل الجرمي.....
 الأستاذ عدنان عبد العلي
- 529 ▪ مفهوم الموظف العمومي في القانون الجنائي المغربي: من أجل
 حماية أوسع للشأن العام.....
 الأستاذ فؤاد مدكري
- 544 ▪ المحاكمة العادلة للصحفيين وانعكاسها على حرية الرأي والتعبير
 الأستاذ هشام عزى
- 555 ▪ مقارنة النوع الاجتماعي من خلال مجموعة القانون الجنائي-
 الواقع والمأمول.....
 الأستاذ عز الدين الماحي
- 567 ▪ توجهات الغرفة الجنائية لمحكمة النقض في حماية الحقوق
 والحريات.....
 الأستاذ حسن فتوخ
- 582 ▪ الوضع العقابي القائم بالقانون الجنائي المغربي ورهانات
 الإصلاح، معالجة ظاهرة الإجرام البسيط نموذجاً.....
 الأستاذ مصطفى بن سعدي

محاربة الجرائم المعلوماتية في القانون الجنائي المغربي

سليمان المقداد

أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية
والاقتصادية والاجتماعية - مراكش

يشهد العالم اليوم ثورة كبيرة في ميدان الاتصالات، أو ما يسمى بثورة المعلومات،¹ والتي شملت مختلف مناحي الحياة، سياسية، اقتصادية، اجتماعية، أمنية، وغيرها.

ولعل السبب الرئيسي لهذه الثورة يعود لظهور الإنترنت²، وارتباطها بالحاسبات الآلية، والتي تطورت بشكل متسارع،³ وفي وقت وجيز، بالنظر لقلة تكلفة استعمالها وسهولة وسرعة إنجاز المعاملات التي تتم من خلالها، مقارنة مع وسائل الاتصال الأخرى المعروفة، وأهم مجال تأثر بهذه التطورات التكنولوجية هو ميدان المعاملات القانونية بشتى أنواعها، مدنية كانت

¹ - محمد بوشيبية، الإثبات بين القواعد التقليدية ومستجدات التقنيات الحديثة، مجلة المحاكم المغربية، العدد 103، يوليوز - غشت 2006، ص 149.

² - ظهرت النواة الأولى لشبكة الانترنت عندما بدأت وزارة الدفاع الأمريكية مشروع ARPA، في عام 1960 والذي كان يستهدف تحقيق هدف استراتيجي وهو إرسال تعليمات التصويب من خلال مركز التحكم إلى قواد الصواريخ ولو تم تدمير جزء منها.

- أسامة أبو الحسن مجاهد، خصوصية التعاقد عبر الإنترنت، مؤتمر القاتون والكمبيوتر والانترنت، 1- 3 مايو 2000، كلية الشريعة والقانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة، المجلد الأول، منشورات جامعة الإمارات العربية المتحدة، الطبعة الثالثة 2004، ص 99.

³ - في عام 1983 تم تقسيم ARPANET إلى شبكتين MILNET و ARPANET، ثم ظهرت شبكات أخرى عديدة، وفي عام 1986 قامت مؤسسة العلوم القومية في الولايات المتحدة بربط أنحاء الشبكة بواسطة خمسة من أجهزة الكمبيوتر فائقة القدرة SUPER COMPUTERS، وقد كونت الشبكات فائقة السرعة المتصلة بأجهزة كمبيوتر فائقة السرعة هيكل أساسيا عرف باسم NSFNET، وقد أصبح هذا الهيكل العصب الأساسي لاتصالات شبكة الإنترنت، وقامت العديد من الدول بعد ذلك ببناء شبكات خاصة بها تم ربطها بشبكة إنترنت في أمريكا، وأصبح ممكنا تبادل المعلومات فيما بينها وأصبح ذلك النظام الكبير يعرف باسم إنترنت.

- علاء عبد الباسط خلاف، الحماية الجنائية للحاسب الإلكتروني والإنترنت، قسم الدراسات والبحوث والترجمة، معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، الطبعة الثانية - مزيدة ومنقحة - 2008 - 2009، ص 157 - 158.

أو تجارية أو غيرها، وإن كانت المعاملات التجارية هي السبب الأساسي في دخول أنظمة المعلومات إلى الميدان القانوني.¹

وإذا كانت البشرية قد استفادت بشكل إيجابي من هذه الثورة، فإنها بالمقابل لم تسلم من آثارها السلبية خصوصا ما يتعلق بانتشار الجريمة المعلوماتية، حيث تطورت الظاهرة الإجرامية في العصر الحديث تطورا ملحوظا ومذهلا سواء في أشخاص مرتكبيها أو في أسلوب ارتكابها والذي يتمثل في استخدام آخر ما توصلت إليه العلوم التقنية والتكنولوجية وتطويعها في خدمة الجريمة.²

ومن المعلوم أن الجرائم المعلوماتية قد تكون مجرد جرائم تقليدية في أصلها، لكن وسيلة ارتكابها هي التي تربطها بالتقنيات الحديثة، كجرائم السب والقذف وإفشاء السر المهني، التحرش الجنسي، التجسس، انتحال الصفة، إلخ...

فكل هذه الجرائم جرائم تقليدية تمارس بمجموعة من الوسائل، من بينها وسائل التقنية الحديثة، بالرغم من أنها تمتاز بخصائص لها ارتباط وثيق بالطبيعة التقنية لهذه الوسائل، ولا اختلاف بين التي ترتكب بالوسائل التقليدية أو الحديثة إلا من حيث استخدام وسيلة معلوماتية في الاعتداء أو الجريمة وكذا صور الاعتداء أما الحق المعتدى عليه فهو واحد، كما أنها قد تكون جرائم معلوماتية صرفة لا وجود لها إلا في العالم الافتراضي ومرتبطة وجودا وعمدا بالمجال التقني.

¹ - سليمان المقداد، حجية المحررات الالكترونية في الإثبات - دراسة مقارنة -، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون العقود والعقار، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول - وجدة، السنة الجامعية 2008 - 2009، ص 1.

² - عادل يوسف عبد النبي الشكري، الجريمة المعلوماتية وأزمة الشرعية الجزائية، مجلة مركز دراسات الكوفة، العدد السابع، 2008، ص 111.

أو تجارية أو غيرها، وإن كانت المعاملات التجارية هي السبب الأساسي في دخول أنظمة المعلومات إلى الميدان القانوني.¹

وإذا كانت البشرية قد استفادت بشكل إيجابي من هذه الثورة، فإنها بالمقابل لم تسلم من آثارها السلبية خصوصا ما يتعلق بانتشار الجريمة المعلوماتية، حيث تطورت الظاهرة الإجرامية في العصر الحديث تطورا ملحوظا ومذهلا سواء في أشخاص مرتكبيها أو في أسلوب ارتكابها والذي يتمثل في استخدام آخر ما توصلت إليه العلوم التقنية والتكنولوجية وتطويعها في خدمة الجريمة.²

ومن المعلوم أن الجرائم المعلوماتية قد تكون مجرد جرائم تقليدية في أصلها، لكن وسيلة ارتكابها هي التي تربطها بالتقنيات الحديثة، كجرائم السب والقذف وإفشاء السر المهني، التحرش الجنسي، التجسس، انتحال الصفة، إلخ...

فكل هذه الجرائم جرائم تقليدية تمارس بمجموعة من الوسائل، من بينها وسائل التقنية الحديثة، بالرغم من أنها تمتاز بخصائص لها ارتباط وثيق بالطبيعة التقنية لهذه الوسائل، ولا اختلاف بين التي ترتكب بالوسائل التقليدية أو الحديثة إلا من حيث استخدام وسيلة معلوماتية في الاعتداء أو الجريمة وكذا صور الاعتداء أما الحق المعتدى عليه فهو واحد، كما أنها قد تكون جرائم معلوماتية صرفة لا وجود لها إلا في العالم الافتراضي ومرتبطة وجودا وعدما بالمجال التقني.

¹ - سليمان المقداد، حجية المحررات الالكترونية في الإثبات - دراسة مقارنة -، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون العقود وال عقار، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول - وجدة، السنة الجامعية 2008 - 2009، ص 1.

² - عادل يوسف عبد النبي الشكري، الجريمة المعلوماتية وأزمة الشرعية الجزائية، مجلة مركز دراسات الكوفة، العدد السابع، 2008، ص 111.

ولم يعتمد رواد الفقه الجنائي على تسمية واحدة للجرائم المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة، حيث يطلق عليها البعض اسم الجريمة الإلكترونية، وهناك من يسميها بالجريمة المعلوماتية، ويذهب آخرون إلى تسميتها بجرائم إساءة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال، ويطلق عليها آخرون مسمى جرائم الكمبيوتر والإنترنت¹، ولكل واحد مسوغاته ومبرراته، وقد ارتأيت اعتماد تسمية الجريمة المعلوماتية، والتي اعتبرها البعض بأنها أدق تسمية لأنها تشمل الحاسب وسائر المبتكرات والتقنيات، الراهنة والمستقبلية، المستخدمة في التعامل مع المعلومات.²

ولقد أدى ظهور المعلوماتية وتطبيقاتها المتعددة إلى بروز مشاكل قانونية جديدة في نطاق القانون الجنائي، وفي غيره من فروع القانون الأخرى فرض حلها البحث في الأوضاع القانونية القائمة ومدى ملاءمتها لمواجهة هذه المشاكل.

ولما كان القاضي الجنائي مقيدا عند نظر الدعوى الجنائية بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات فإنه لن يستطيع أن يجرم أفعالا لم ينص عليها المشرع حتى ولو كانت هذه الأفعال مستهجنة وعلى مستوى عال من الخطورة الاجتماعية والاقتصادية³.

فالمشرع الذي وضع النص هو وحده المخول بالتجريم والعقاب، وأن القاضي لا يملك أكثر من تطبيق تلك النصوص، وليس له أن يقيس على النص

¹ - الجريمة الإلكترونية في المجتمع الخليجي وكيفية مواجهتها، إعداد مجمع البحوث والدراسات، أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة، نزوى - سلطنة عمان، 2016 م، ص 20.

² - هشام محمد فريد رستم، الجرائم المعلوماتية: أصول التحقيق الجنائي الفني واقتراح إنشاء آلية عربية موحدة للتدريب التخصصي، بحث مقدم لمؤتمر القانون والكمبيوتر والإنترنت، من 1 إلى 3 ماي 2000، كلية الشريعة والقانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة، المجلد الثاني، الطبعة الثالثة، 2004 م، ص 410.

³ - علي عبد القادر القهوجي، الحماية الجنائية للبيانات المعالجة إلكترونيا، بحث مقدم لمؤتمر القانون والكمبيوتر والإنترنت، المجلد الثاني، م س، ص 612.

حتى ولو كانت الجريمة المعروضة تتشابه مع غيرها مما نص عليه القانون¹. ومبدأ الشرعية الجنائية يفرض نفسه على المشرع وعلى القاضي، فالأول هو الذي يحتكر سلطة وضع القواعد العامة المطبقة في مجال التجريم والعقاب، وعلى الثاني يقع عبء التطبيق السليم لهذه القواعد احتراما للإرادة العامة².

والجرائم المعلوماتية ظاهرة عالمية ونوع مختلف ومغاير تماما عن أشكال الجرائم الأخرى التي تهدد المجتمع، بل وتهدد جميع بلدان العالم، وهذا يتطلب وجود تشريعات رادعة للحد من المشكلات القانونية والعملية التي تثيرها هذه الجرائم³.

والمشرع المغربي بطبيعة الحال لم يكن بعيدا عن هذه التطورات، وفي هذا الإطار نتساءل عن مدى نجاح المشرع المغربي في إقرار نصوص قانونية جنائية موضوعية وإجرائية كفيلة بمحاربة ومواجهة الجرائم المعلوماتية ذات الطبيعة المتغيرة والمتسارعة، سواء في ما يتعلق بالجرائم التقليدية المرتكبة بوسائل معلوماتية، أو الجرائم المعلوماتية الصرفة التي ظهرت مع التطور التكنولوجي وصاحبت تطوره؟.

وهل الإشكال يكمن في التجريم والمعاقبة على ارتكاب هذه الجرائم انصياعا لمبدأ الشرعية الجنائية، أم أن الإشكال الحقيقي يكمن في كيفية الكشف عن هذه الجرائم والتحقيق فيها وإثباتها وتعبق مرتكبيها والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة؟.

¹ - منصور رحماتي، الوجيز في القانون الجنائي العام، دار الطوم للنشر والتوزيع، غابة - الجزائر، (يون نكر الطبعة والسنة)، ص 126.

² - محمد الرازقي، محاضرات في القانون الجنائي (القسم العام) الأحكام العامة - الجريمة - المسؤولية الجنائية، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت - لبنان، الطبعة الثالثة، أبريل 2002، ص 34.

³ - عبد الله دغش العجمي، المشكلات العملية والقانونية للجرائم الإلكترونية - دراسة مقارنة، رسالة لنيل درجة الماجستير في القانون العام، جامعة الشرق الأوسط، 2014، ص 1-2.

وقصد الإحاطة بجوانب هذا الموضوع، ارتأيت تقسيمه إلى مبحثين، المبحث الأول سأخصه لماهية الجريمة المعلوماتية، في حين سأخصص المبحث الثاني للقانون الجنائي المغربي في مواجهة الجريمة المعلوماتية.

المبحث الأول: ماهية الجريمة المعلوماتية

تعتبر الجريمة المعلوماتية من بين المفاهيم الدقيقة التي يكتنفها الغموض، مما جعلها مستعصية عن وضع تعريف موحد ودقيق لها.

كما أن حداثة هذه الجريمة وتنوعها ومساسها بمختلف جوانب الحياة بمختلف تشعباتها، جعل من الصعب الاتفاق على تصنيف واحد لها بين جميع الفقهاء والباحثين في هذا المجال.

وقصد الإحاطة بجوانب هذه المسألة ارتأيت تخصيص المطلب الأول من هذا المبحث للحديث عن مفهوم الجريمة المعلوماتية، في حين سأخصص المطلب الثاني منه للتطرق لأنواع الجريمة المعلوماتية.

المطلب الأول: مفهوم الجريمة المعلوماتية

لقد انقسم الفقه بخصوص تعريف الجريمة المعلوماتية إلى اتجاهات متعددة ومختلفة يصعب حصرها، فكل اتجاه يعرفها من زاويته الخاصة، وهو ما سأعرض له في (الفقرة الأولى).

كما أن الجريمة المعلوماتية تتميز بمجموعة من الخصائص المميزة لها عن الجريمة التقليدية، وهو ما سيكون موضوع (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: تعريف الجريمة المعلوماتية

لم يتفق الفقهاء والباحثون في الميدان الجنائي على تعريف واحد للجريمة المعلوماتية، حيث تعددت التعاريف التي أطلقت على هذا النوع من الجرائم،

وذلك انطلاقاً من الأساس الذي اعتمده في تعريفاتهم لهذه الجريمة حديثة النشأة، وسأتي على ذكر البعض منها:

فهناك من ركز على وسيلة ارتكاب الجريمة، حيث عرفها بكونها "كل أشكال السلوك غير المشروع أو الضار بالمجتمع، والذي يرتكب باستخدام الحاسب"¹، وبالتالي كي نكون أمام جريمة معلوماتية وفق هذا التعريف يجب أن يستخدم فيها الحاسب الآلي كشرط أساسي.

ومنهم من ركز في تعريفه لهذه الجريمة على موضوعها وعرفها بكونها "نشاط غير مشروع موجه لنسخ أو تغيير أو حذف أو الوصول إلى المعلومات المخزنة داخل الحاسب أو التي تحول عن طريقه"²، وعرفت أيضاً بأنها "كل سلوك غير مشروع أو غير مسموح به فيما يتعلق بالمعالجة الآلية للبيانات أو نقل هذه البيانات"³، لكن ما يعاب على هذا التعريف في اعتقادي أنه قام بتعداد بعض طرق الاعتداء على المعلومات فقط وأن يكون الحاسب هو محل الجريمة، كما أنه لا يستوعب الجرائم التقليدية المرتكبة بوسائل معلوماتية.

وقد عرفت أيضاً انطلاقاً من ارتباطها بالمعرفة التقنية باعتبارها بكونها "أية جريمة يكون متطلباً لاقترافها أن تتوفر لدى فاعلها معرفة بتقنية الحاسب"⁴، وبناء على ذلك لا بد أن يكون مرتكب الجريمة المعلوماتية على درجة كبيرة من المعرفة التكنولوجية بالحاسبات لتلاحقه هذه الجريمة قانونياً⁵،

¹-Tiedemann Klaus, Fraude Et Autres Delits d'affaires Commis A l'aide d'ordinateurs Electroniques, Rev. D.P.C, No. 7, 1984, P 612.

²- michael alexander, computer crime : ugly secret for business, computer world. Vol. 9, no. 11, 1990, p. 104.

³- هدى قشوش، جرائم الحاسب الإلكتروني في التشريع المقارن، دار النهضة العربية - القاهرة، الطبعة الأولى 1992، ص 24.

⁴-thompson david, currnt trends in computer control crime. Computer quarterly. Vol. 9, no. 1, 1991, p. 20.

⁵- خليل يوسف جندي، المواجهة التشريعية للجريمة المعلوماتية على المستويين الدولي والوطني (دراسة مقارنة)، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، المجلد 7، العدد 36، العام 2018، ص 87.

وبمفهوم المخالفة الشخص الذي ليس له إمام ومعرفة بهذه التقنية ويرتكب جريمة معلوماتية لا يعتبر مجرماً معلوماتياً.

غير أن هناك من ركز على الجانب التقني حيث عرفها بكونها "نشاط إجرامي تستخدم فيه تقنية الحاسب الآلي بطريقة غير مباشرة أو غير مباشرة كوسيلة أو هدف لتنفيذ الفعل الإجرامي المقصود"¹، كما عرفت بأنها "الجرائم الواقعة على الحاسب الآلي، أو بواسطته باستخدام شبكة الإنترنت"²، وما يلاحظ على هذين التعريفين أنه تم التركيز على الوسيلة المستعملة في الجريمة وأضاف بأن الحاسب الآلي قد يكون وسيلة لارتكاب الفعل الجرمي وقد يكون هو في حد ذاته محلاً أو موضوعاً لهذه الجريمة.

وبناء على ذلك أعتقد أن هذا التوجه هو الأقرب للصواب على اعتبار أن مفهوم الجريمة المعلوماتية يشمل الجرائم التي تقع باستخدام الحاسب الآلي وأيضاً الجرائم التي تقع على هذا الحاسب في حد ذاته.

لكن وبغض النظر عن الاختلاف القائم بين التعريفات السابقة والتي تعرض معظمها للنقد، هذا الاختلاف الناتج عن الزاوية التي يركز عليها كل اتجاه، إلا أنه في اعتقادي أن التوجه الذي قد يكون أقرب إلى الصواب هو الذي يأخذ بعين الاعتبار موضوع الجريمة المعلوماتية وكذا وسيلة ارتكابها، وما يبرر ذلك أن الجرائم المعلوماتية تشمل نوعين أساسيين من الجرائم.

النوع الأول جرائم معلوماتية صرفة، أي جرائم لا يمكن تصورهما إلا في الميدان التكنولوجي حيث ولدت وترعرعت معه، أي أن موضوع الجريمة

¹ - محمد الأمين البشري، التحقيق في جرائم الحاسب الآلي، بحث مقدم لمؤتمر القانون والكمبيوتر والإنترنت، من 1 إلى 3 ماي 2000، كلية الشريعة والقانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة، المجلد الثالث، الطبعة الثالثة، 2004 م، ص 1036.

² - محمد عبد الرحيم سلطان العلماء، جرائم الإنترنت والاحتماب عليها، بحث مقدم لمؤتمر القانون والكمبيوتر والإنترنت، المجلد الثالث، م س، ص 875.

والوسيلة المستعملة فيها مرتبطان ارتباطا وثيقا بالمجال المعلوماتي، أما النوع الثاني فهي جرائم تقليدية كانت موجودة لكنها أصبحت تكنولوجيا المعلومات من بين الوسائل المعتمدة في ارتكابها، وعندما نتحدث عن تكنولوجيا المعلومات فلا نقصد فقط الحاسوب والانترنت ولكن نقصد جميع الوسائل الرقمية والتقنية الحديثة الأخرى الموجودة أو التي قد تظهر في المستقبل.

الفقرة الثانية: خصائص الجريمة المعلوماتية

تعتبر الجريمة المعلوماتية من الجرائم الحديثة التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالحاسب الآلي والانترنت بشكل عام، وبالتالي فهي تختلف عن الجريمة التقليدية التي يتم ارتكابها في العالم المادي، وتتميز بمجموعة من الخصائص يمكن إيجازها في التالي:

أولا: جريمة عابرة للحدود: فهذا النوع من الجرائم لا تعترف بالحدود الجغرافية للدول، فيمكن لشخص ما أن يرتكب جريمة ما في دولة ما وتكون آثارها في دولة أو دول عديدة أخرى وهذا ما يسمى بتلاشي الحدود بين الدول في العالم الافتراضي¹، فبعد ظهور شبكات المعلومات لم يعد هناك حدود مرئية أو ملموسة تقف أمام نقل المعلومات عبر الدول المختلفة²، بحيث يمكن القول بأن هذه الجريمة صورة صادقة عن العولمة³، ويصعب على كل دولة مواجهتها بمفردها، وهو الأمر الذي يستدعي تكاتف وتنسيق الجهود بين

¹ - أحمد مسعود مريم، آليات مكافحة جرائم تكنولوجيايات الإعلام والاتصال في ضوء القانون رقم 04/09، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، تخصص القانون الجنائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح - ورقلة، السنة الجامعية 2012-2013، ص 11.

² - صغير يوسف، الجريمة المرتكبة عبر الإنترنت، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، تخصص القانون الدولي للأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري - تيزي وزو، السنة الجامعية 2012 - 2013، ص 16.

³ - دراسة ميدانية حول الجرائم الالكترونية في المجتمع الكويتي، قطاع تكنولوجيا المعلومات والإحصاء إدارة الإحصاء والبحوث، وزارة العدل - الكويت، 2017 - 2018، ص 53.

مختلف بلدان العالم لمحاربة ومواجهة هذه الظاهرة الإجرامية الحديثة ذات الأطراف المترامية التي لا تعرف معنى الحدود.

ثانيا: جريمة خفية صعبة الاكتشاف والإثبات: فهي لا تترك أثرا مرئيا أو كتابيا لما يجري خلال تنفيذ الجريمة¹، حتى أن الضحية لا يلاحظها رغم أنها قد تقع أثناء وجوده على الشبكة، لأن الجاني يتمتع بقدرات فنية تمكنه من جريمته بدقة²، وكذلك من الصعب الاحتفاظ بالدليل على الجريمة المعلوماتية، حيث يسهل محو الدليل من الكمبيوتر في زمن قياسي باستعمال البرامج المخصصة لذلك³، بالرغم من وجود تقنيات للكشف عن ذلك ولو في نطاق محدود.

كما أن التحقيق في مثل هذه الجرائم يتطلب الإلمام بتقنيات تكنولوجيا الإعلام والاتصال، وليس فقط تعلمها بل مواكبة التطور السريع الذي يحدث كل يوم في هذا المجال⁴، وهي بهذه الخصوصية تشكل عائقا حقيقيا أمام المشرع والجهات المكلفة بالتحقيق في الجرائم المعلوماتية.

ثالثا: جريمة ترتكب بوسائل حديثة: فهي تعتمد على المسائل التقنية المعلوماتية في ارتكابها، وهذه هي الميزة الخاصة التي تميز هذا النوع من الجرائم عن غيرها التي ترتكب وسائل عادية تقليدية بعيدة عن الميدان التقني والتكنولوجي.

¹ - دردور نسيم، جرائم المعلوماتية على ضوء القانون الجزائري والمقارن، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق، جامعة منتوري - قسنطينة، السنة الجامعية 2012 - 2013، ص 14.

² - صغير يوسف، م س، ص 14 و 15.

³ - حفوظة الأمير عبد القادر؛ غرداين حسام، الجريمة الإلكترونية وآليات التصدي لها، مداخلة في أعمال الملتقى الوطني آليات مكافحة الجرائم الإلكترونية في التشريع الجزائري، الجزائر 29 مارس 2017، ص 93، مركز جيل البحث العلمي، الموقع الإلكتروني www.jilrc.com، تاريخ الاطلاع 05 ابريل 2019، على الساعة 21 و 35 د.

⁴ - أحمد مسعود مريم، م س، ص 12.

مختلف بلدان العالم لمحاربة ومواجهة هذه الظاهرة الإجرامية الحديثة ذات الأطراف المترامية التي لا تعرف معنى الحدود.

ثانيا: جريمة خفية صعبة الاكتشاف والإثبات: فهي لا تترك أثرا مرئيا أو كتابيا لما يجري خلال تنفيذ الجريمة¹، حتى أن الضحية لا يلاحظها رغم أنها قد تقع أثناء وجوده على الشبكة، لأن الجاني يتمتع بقدرات فنية تمكنه من جريمته بدقة²، وكذلك من الصعب الاحتفاظ بالدليل على الجريمة المعلوماتية، حيث يسهل محو الدليل من الكمبيوتر في زمن قياسي باستعمال البرامج المخصصة لذلك³، بالرغم من وجود تقنيات للكشف عن ذلك ولو في نطاق محدود.

كما أن التحقيق في مثل هذه الجرائم يتطلب الإلمام بتقنيات تكنولوجيا الإعلام والاتصال، وليس فقط تعلمها بل مواكبة التطور السريع الذي يحدث كل يوم في هذا المجال⁴، وهي بهذه الخصوصية تشكل عائقا حقيقيا أمام المشرع والجهات المكلفة بالتحقيق في الجرائم المعلوماتية.

ثالثا: جريمة ترتكب بوسائل حديثة: فهي تعتمد على المسائل التقنية المعلوماتية في ارتكابها، وهذه هي الميزة الخاصة التي تميز هذا النوع من الجرائم عن غيرها التي ترتكب وسائل عادية تقليدية بعيدة عن الميدان التقني والتكنولوجي.

¹- درود نسيم، جرائم المعلوماتية على ضوء القانون الجزائري والمقرن، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق، جامعة منتوري - قسنطينة، السنة الجامعية 2012 - 2013، ص 14.

²- صغير يوسف، م س، ص 14 و 15.

³- حفوطة الأمير عبد القادر؛ غرداين حسام، الجريمة الإلكترونية وآليات التصدي لها، مداخلة في أعمال الملتقى الوطني مكافحة الجرائم الإلكترونية في التشريع الجزائري، الجزائر 29 مارس 2017، ص 93، مركز جيل البحث العلمي، الموقع الإلكتروني www.jilrc.com، تاريخ الاطلاع 05 ابريل 2019، على الساعة 21 و 35 د.

⁴- أحمد مسعود مريم، م س، ص 12.

رابعاً: جريمة ترتكب من طرف ذوي الاختصاص: فالمجرم المعلوماتي يكون عادة من ذوي الاختصاص في مجال تقنية المعلومات¹، أو بعبارة أخرى أن من يقترفها عادة يكون من ذوي المهارة في مجال تقنية المعلومات، أو على الأقل شخص لديه حد أدنى من المعرفة والمقدرة على استعمال الحاسوب والتعامل مع شبكة الأنترنت²، فالجريمة المعلوماتية بالتالي ليست متاحة لأي شخص، ولا يمكن ارتكابها من طرف الجميع، إذ من الضروري أن يكون هذا الشخص خبيراً بالمجال المعلوماتي ولو في حده الأدنى.

المطلب الثاني: أنواع الجريمة المعلوماتية

إن حداثة الجرائم المعلوماتية وتنوعها وتطورها المتسارع ومساسها بجميع مجالات الحياة على اختلافها، جعل إيجاد تصنيف واحد متفق عليه لهذه الجرائم أمر صعب أشبه بالمستحيل، لذلك نجد الفقهاء والدارسين لم يعتمدوا تصنيفاً واحداً وإنما تصنيفات متعددة، حسب زاوية نظر كل واحد منهم، لكن إذا أردنا استجماع كل هذه الجرائم في مجموعات معينة سنجد أنها إما جرائم تستهدف الأموال وإما جرائم تستهدف الأشخاص وإما أنها تستهدف الجانب الأمني.

وعليه سنتطرق في الفقرة الأولى للجرائم المعلوماتية التي تستهدف الأموال، وفي الفقرة الثانية للجرائم المعلوماتية التي تستهدف الأشخاص، ثم في فقرة ثالثة وأخيرة سنتعرض للجرائم المعلوماتية التي تستهدف الأمن العام.

الفقرة الأولى: الجرائم المعلوماتية التي تستهدف الأموال

من بين أهداف الجريمة المعلوماتية وأكثرها شيوعاً جني الربح والكسب المادي، فظهور التقنية المعلوماتية وتطورها السريع وشمولها لمختلف مناحي

¹ - عبد الله دغش العجمي، م س، ص 21.

² - خليل يوسف جندي، م س، ص 93 - 94.

الحياة، والتي من بينها المجال التجاري، حيث أصبحت جل المعاملات التجارية وخصوصا الدولية منها تتم من خلال شبكة الإنترنت أو ما يسمى بالتجارة الإلكترونية. وحتى ما يتعلق بظهور جيل جديد من أدوات الوفاء، وهو ما يسمى ببطاقات الائتمان الممغنطة¹، نظرا لما توفره هذه الآلية من السرعة التي هي من متطلبات الأعمال التجارية حيث اختصرت الزمان وقربت المكان.

وبطبيعة الحال هذه التطورات الإيجابية التي لا ينكرها أحد والتي استفادت منها البشرية جمعا، صاحبها تطورات سلبية معاكسة، حيث ظهرت جرائم مرتبطة بها تستهدف هذه الأموال التي يتم تداولها عبر هذه الشبكة العالمية التي جعلت العالم بأسره قرية صغيرة، وذلك بالسطو عليها وقرصنة بطاقات الائتمان² والدفع الإلكتروني وأرقامها السرية، والتحويلات غير المشروعة للأموال، والقمار عبر الشبكة.

وكذلك جرائم الاحتيال والسرقة والابتزاز، وتشمل جرائم الاحتيال عن طريق التلاعب بالمعطيات والنظم واستخدام الحاسوب للحصول على البطاقات المالية للغير أو ابتزاز الأشخاص للقيام بفعل أو الامتناع عن فعل، جرائم التزوير، من أمثلة هذه الطائفة من الجرائم تزوير البريد الإلكتروني وبطاقات الائتمان أو التوقيع الإلكتروني³.

¹ - محمد سامي الشوا، الجرائم التي استحدثتها المعلوماتية للتعدي على الذمة المالية للغير، مداخلة في مؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون، 9-11 ربيع الأول 1424-10-12 ماي 2003، جامعة الإمارات العربية المتحدة، المجلد الثالث، منشورات جامعة الإمارات العربية المتحدة، ص 1081.

² - للتوسع في بطاقات الائتمان، يراجع: الصديق محمد الأمين الضرير، بطاقات الائتمان، مداخلة في مؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون، 9-11 ربيع الأول 1424-10-12 ماي 2003، جامعة الإمارات العربية المتحدة، المجلد الثاني، منشورات جامعة الإمارات العربية المتحدة، ص 637 وما بعدها.

³ - دراسة ميدانية حول الجرائم الإلكترونية في المجتمع الكويتي، م س، ص 50-51

أضف إلى ذلك ظاهرة غسل الأموال عبر شبكة الأنترنت، حيث جعل مكافحة الظاهرة أمرا صعبا بسبب صعوبة اقتفاء أثر الصفقات من حيث المشترين والبائعين والبنوك التي يتم الدفع من خلالها والحسابات التي يتم الخصم منها والإيداع فيها. فقد أدى ظهور النقود الالكترونية إلى تسوية الصفقات بطريقة سريعة ودون نقل النقود وذلك عن طريق أوامر فورية تنتقل بها تلك النقود الالكترونية من حساب المشتري إلى حساب البائع¹، وقد ساعدت شبكة الأنترنت القائمين بعمليات غسل الأموال بتوفير عدة مميزات منها السرعة الشديدة وتخطي الحواجز الحدودية بين الدول وتفادي القوانين التي قد تضعها الدول من أجل إعاقة هذا النشاط².

وهذه مجرد أمثلة فقط، لأن الجرائم المعلوماتية التي تستهدف الأموال لا يمكن أن تقع في دائرة الحصر، ما يهمنا في هذا الصدد أن عددا كبيرا من هذه الجرائم الهدف الأساسي من وراء ارتكابها هو الحصول على منافع ومزايا ذات طابع مالي صرف.

الفقرة الثانية: الجرائم المعلوماتية التي تستهدف الأشخاص

نفس ما قلناه آنفا بالنسبة لمزايا ظهور شبكة الأنترنت وتطورها بالنسبة للإنسان، فهي لا تعد ولا تحصى، لكن سلبياتها على شخصه أيضا لا تعد ولا تحصى كذلك. حيث أصبحت سلاح فتاك في يد المجرمين، بالإضافة إلى ذلك فإن المعلومات المتعلقة بالأفراد متداولة بكثرة عبرها، مما يجعلها عرضة

1- غنام محمد غنام، مكافحة ظاهرة غسل الأموال في عصر العولمة، مداخلة في مؤتمر الوقاية من الجريمة في عصر العولمة، 13 - 15 صفر 1422هـ / 6-8 مايو 2001م، المجلد الثاني، كلية الشريعة والقانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة، ص 313 - 314.

2- صغير يوسف، م س، ص 47.

لانتهاك والاستعمال من طرف هؤلاء المجرمين، وجعلت سمعة وشرف الأفراد مستباحة¹.

والصورة الأكثر وضوحا لهذا النوع من الاعتداءات يتمثل في السب والقذف والتشهير، وبت أفكار من شأنها الإضرار الأدبي أو المعنوي بالشخص أو الجهة المقصودة²، وتعد هذه الجرائم من أكثر الجرائم شيوعا في نطاق شبكة الأنترنت وإن كانت تقليدية إلا أن وقوعها بواسطة هذه الشبكة جعلها تصنف ضمن الجرائم المستحدثة، وتتنوع صور القذف والسب عبر شبكة الأنترنت بتنوع الغرض منها، وغالبا ما يرتكب من خلال إسناد مادة كتابية أو صوتية أو فيديو تسيء إلى أحد الأشخاص من شأنها أن تنال من شرفه أو كرامته أو تعرضه إلى بغض الناس واحتقارهم³.

أضف إلى ذلك جرائم التحريض على الانتحار عبر الأنترنت، ونشر السلوك العدواني⁴، والجرائم الجنسية ونشر الإباحية خصوصا بالنسبة للقاصرين، والابتزاز، والتهديد، وانتحال الشخصية، إلخ.

وهناك من يرى بأن هذه الأنماط السلوكية الجرمية، وإن تعددت صورها، فإن موضوعها (محلها) هو واحد دائما، وهو ما يعرف بالبيانات الإسمية والتي تعرف على أنها البيانات الشخصية التي تتعلق بالحق في الحياة الخاصة للمرء كالبيانات الخاصة بحالته الصحية والمالية والوظيفية والمهنية والعائلية عندما تكون

¹ - صغير يوسف، م س، ص 49.

² - منار عبد المحسن عبد الغني؛ معمر خالد عبد الحميد، المواجهة القانونية لجرائم الإنترنت بين مبدأ المشروعية وقصور التشريع ودور القضاء في معالجته، مجلة الجامعة العراقية، العدد 39، ص 431.

³ - كوثر فرام، الجريمة المعلوماتية على ضوء العمل القضائي المغربي، بحث نهاية التدريب بالمعهد العالمي للقضاء، وزارة العدل، فترة التدريب 2007 - 2009، ص 53.

⁴ - راجع في كيفية تأثير المواد المعلوماتية على شخصية الفرد:
سوزان غرينفيلد، تغير العقل - كيف تترك التقنيات الرقمية بصماتها على أدمغتنا، ترجمة إيهاب عبد الرحيم علي، عالم المعرفة، العدد 445، فبراير 2017.

هذه البيانات محلا للمعالجة الآلية¹، لكن هناك جرائم أخرى تمس شخص الأفراد ولكن لا تدخل في إطار البيانات وهي الجرائم التي تعرضنا لبعضها أعلاه.

الفقرة الثالثة: الجرائم المعلوماتية التي تستهدف الأمن العام

بطبيعة الحال فما دامت الجرائم المعلوماتية شملت كافة مناحي الحياة وكافة المجالات، فمن الطبيعي جدا أن تشمل حتى ما يتعلق بأمن الدول داخليا وخارجيا، كالجرائم الإرهابية والجريمة المنظمة، وجرائم التجسس، والمساس بالوحدة الوطنية للدول، ... إلخ.

وقد أتاحت الأنترنت للكثير من الدول ممارسة التجسس على دول أخرى، وذلك بالاطلاع على مختلف الأسرار العسكرية والاقتصادية لهذه الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بالدول التي تكون بينها نزاعات، ويبقى المساس بالأمن الفكري من بين أخطر الجرائم المرتكبة عبر الأنترنت، حيث تعطي الأنترنت فرصا للتأثير على معتقدات وتقاليد مجتمعات بأكملها مما يسهل خلق الفوضى².

وبالتالي فمن شأن الاستغلال السيء للأنظمة المعلوماتية هز استقرار الأمن بالدولة وزعزعة الاقتصاد الوطني والإضرار بالمواطنين وسلامتهم³.

وفي اعتقادي فالجرائم التي تمس الأمن العام تعتبر من أخطر الجرائم الالكترونية، والتي تستوجب تكاتف الجهود بين مختلف الدول لمحاربتها وتقويضها، بالرغم من أن جرائم الأموال ولا جرائم الأشخاص لها تأثيرات تمس الجانب الأمني في آخر المطاف ولو بطريقة غير مباشرة.

¹- نائل عبد الرحمن صالح، واقع جرائم الحاسب في التشريع الأردني، بحث مقدم لمؤتمر القانون والكمبيوتر والآنترنت، المجلد الأول، م س، ص 199.

²- صغير يوسف، م س، ص 54.

³- كوثر فرام، م س، ص 55.

المبحث الثاني: القانون الجنائي المغربي في مواجهة الجريمة المعلوماتية

تعد تقنية المعلومات الحديثة أو التقنية الحديثة أو تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وما نتج عنها من شبكات ووسائط الكترونية، قفزة نوعية في حياة الأفراد والدول، إلا أن هذا الجانب الإيجابي المشرق لهذه التكنولوجيا لم ينف الانعكاسات السلبية التي أفرزتها إساءة استخدام هذا التطور وما صاحبه من ظهور أنماط مستحدثة من السلوكيات الجرمية¹.

وعليه أصبح استعمال تكنولوجيا الإعلاميات لأهداف إجرامية مشكلة في وجه كافة دول المعمور يصعب حلها بالقوانين التقليدية، فبقدر التطور العلمي في هذا المجال وبقدر تطور الجريمة المرتكبة بواسطته، بقدر ما يجد المشرع نفسه مضطرا إلى البحث عن وسائل قطع الطريق أمام هذا النوع من الانحراف².

لأن الجريمة تواكب دائما تطور الحياة الاجتماعية والاقتصادية ومن ثم فإنه أمام تطور ظاهرة المعلوماتيات وما أخذ يرافقها من اقتراف أفعال إجرامية أصبح من الضروري إيجاد تنظيم خاص بالمسؤولية والعقاب ضد كل من يعتدي على هذه التقنيات وما تعالجه من معلومات³، وكذا ضد جميع الجرائم التي يمكن أن ترتكب باستعمالها.

وفي هذا الإطار نتساءل عن كيفية تدخل المشرع المغربي لمواجهة الجرائم المعلوماتية، وأيضا عن الصعوبات التي تعترض هذه المواجهة، وقصد

¹ - منار عبد المحسن عبد القوي؛ معمر خالد عبد الحميد، المواجهة القانونية لجرائم الإنترنت بين مبدأ المشروعية وقصور التشريع ودور القضاء في معالجته، م س، ص 425.

² - سهام ايت خويا لحسن، الإجرام المعلوماتي بين ثبات النص وتطور الجريمة، رسالة لنيل شهادة الماستر في العلوم الجنائية والأمنية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة القاضي عياض - مراكش، السنة الجامعية 2016 - 2017، ص 14.

³ - عبد الكريم غالي، الحماية الجنائية للمعلومات على ضوء القانون المغربي، مجلة الملحق القضائي، العدد 34، مارس 2002، ص 65.

الإحاطة بهذه المسألة سأخصص المطلب الأول للحديث عن مواجهة المشرع للجريمة المعلوماتية، في حين سأخصص المطلب الثاني للحديث عن الصعوبات التي تعترض هذه المواجهة.

المطلب الأول: مواجهة المشرع المغربي للجريمة المعلوماتية

على الرغم من الحاجة إلى مراجعة القواعد الجنائية التقليدية لمواجهة جرائم الكمبيوتر، وعلى الرغم من سن التشريعات الخاصة لمواجهة صور معينة من هذه الجرائم، فإن المشرع في البلاد العربية - ومن بينها المغرب - لم يستشعر بعد الحاجة إلى التدخل لمواجهة هذا النوع من الجرائم بنصوص خاصة¹.

والمشرع المغربي في إطار معالجته لهذا الموضوع قام بإدخال تعديلات على مواد مجموعة القانون الجنائي وإضافة مواد أخرى، لمواجهة الجريمة المعلوماتية، كما أن هناك نصوص ذات علاقة بهذا المجال جاءت في مجموعة من القوانين الخاصة ببعض المجالات.

وبالتالي سنعالج في الفقرة الأولى مواجهة الجريمة المعلوماتية في نصوص القانون الجنائي، ثم في الفقرة الثانية سوف أتعرض لمواجهة الجريمة المعلوماتية في بعض القوانين الخاصة.

الفقرة الأولى: مواجهة الجريمة المعلوماتية في نصوص القانون

الجنائي

محاولة منه للإحاطة التشريعية بالجريمة المعلوماتية ووضع بعض الإجابات حول الإشكاليات التي تطرحها من الناحية العملية، قام المشرع المغربي بإصدار

¹ - غنام محمد غنام، عدم ملاءمة القواعد التقليدية في قانون العقوبات لمكافحة جرائم الكمبيوتر، بحث مقدم لمؤتمر القانون والكمبيوتر والانترنت، المجلد الثاني، م س، ص 626.

مجموعة من القوانين المغيرة والمتممة لمجموعة القانون الجنائي، حاول من خلالها التصدي لمجموعة من الأفعال التي تعتبر جرائم معلوماتية.

ففي إطار الجهود المبذولة لمحاربة الإرهاب بشتى أنواعه وخصوصا بعد الأحداث الإرهابية التي عرفها المغرب سنة 2003، أقدم المشرع المغربي على إصدار القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب¹، كأول قانون لمكافحة الإرهاب في القانون المغربي، وأول قانون يشير بصريح العبارة للجريمة المعلوماتية.

في البداية أبادر للقول بأن المشرع المغربي لم يقد بتعريف هذه الجريمة المعلوماتية، وهذا بطبيعة الحال أمر مستحسن كون التعريف ليس من مهام المشرع وإنما من مهام الفقه.

ومن بين التعاريف التي أطلقت على الإرهاب التعريف الذي وضعته الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب²، في مادتها الأولى بأنه "كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أيا كانت بواعثه أو أغرضه، يقع تنفيذًا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس، أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر".

¹ - ظهير شريف رقم 1.03.140 صادر في 26 من ربيع الأول 1424 (28 ماي 2003) بتنفيذ القانون رقم 03.03 المتعلقة بمكافحة الإرهاب، جريدة رسمية عدد 5112، بتاريخ 27 ربيع الأول 1424 (29 ماي 2003)، ص 1755.

² - الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الصادرة عن مجلس وزراء الداخلية العرب، القاهرة أبريل - نيسان 1998م.

كما عرفت الجريمة الإرهابية في المادة الثالثة بكونها "أي جريمة أو شروع فيها ترتكب تنفيذا لغرض إرهابي في أي من الدول المتعاقدة أو على رعاياها أو ممتلكاتها أو مصالحها يعاقب عليها قانونها الداخلي".

وبالرجوع للفصول المتعلقة بهذا القانون والمتعلقة بالجرائم الإرهابية المرتبطة بالميدان المعلوماتي، نجد أن الفصل 218.1 من م ق ج ينص على ما يلي "تعتبر الجرائم الآتية أفعالا إرهابية، إذا كانت لها علاقة عمدا بمشروع فردي أو جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف أو الترهيب أو العنف: ...؛

7 - الجرائم المتعلقة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات؛".

وما يلاحظ في هذا الإطار أن المشرع المغربي اعتبر الجرائم التي تمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات جرائم إرهابية، عندما تكون لها علاقة عمدية بمشروع فردي أو جماعي يشكل مساسا خطيرا بالنظام العام بواسطة التخويف أو الترهيب أو العنف.

كما أن المشرع المغربي عاقب على جريمة الإشادة بالأفعال الإرهابية، أو الدعاية لشخص أو كيان أو تنظيم أو عصابة أو جماعة إرهابية، سواء كان القائم بها شخصا ذاتيا أو معنويا، وحدد مجموعة من الوسائل التي تتم بها هذه الإشادة، والتي من بينها وسائل الإعلام الإلكترونية¹، وبذلك يكون المشرع قد خطى خطوات كبيرة في مجال محاربة الجريمة الإرهابية بشتى أنواعها.²

لكن تنصيب المشرع على الجرائم الإرهابية المتعلقة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات، طرح في ذلك الوقت التساؤل حول الأساس القانوني للجرائم

¹- الفصل 218.2 من م ق ج.
²- راجع بخصوص الجهود التي بذلها المغرب لمواجهة الجريمة الإرهابية: عبد الحق سرمك، الظاهرة الإرهابية وجهود المغرب لمكافحتها، مجلة الشؤون الجنائية، العدد 1، دجنبر 2011، ص 105 وما بعدها.

المتعلقة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات، بحيث أن القانون الجنائي المغربي لم يكن يحتوي على تكييفات خاصة بهذا النوع من الجرائم، لذلك أسرع المشرع المغربي بتبني قانون خاص بهذا النمط الجديد من الجرائم.¹

وبذلك صدر القانون رقم 07.03 المتمم لمجموعة القانون الجنائي في ما يتعلق بالجرائم المتعلقة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات²، والذي اهتم بشكل مباشر بمجال الجريمة المعلوماتية، حيث نظم المشرع المغربي جرائم المساس بهذه النظم في الباب العاشر من م ق ج.

فبالرجوع لمقتضيات هذا القانون³ نجد أن المشرع المغربي تحدث عن صورتين للجرائم التي تمس بنظام المعالجة وهي جريمة الدخول لهذه النظم عن طريق الاحتيال، وجريمة البقاء فيها بعد دخولها خطأ ممن ليس له الحق في ذلك، سواء تم الدخول للنظام ككل أو لجزء منه فقط، مع تشديد العقوبة بمضاعفتها إذا نتج عن الجريمة حذف أو تغيير معطيات هذه النظم أو الإخلال بعملها.

والملاحظ أن المشرع تشدد في تجريم هذه الأفعال، حيث عاقب على مجرد الدخول والبقاء في النظام دون القيام بحذف أو تخريب أو ما إلى ذلك، وخصوصا ما يتعلق بتجريم البقاء في النظام بالرغم من أن ولوجه لم يكن متعمدا، وبمفهوم المخالفة لهذا الفصل حتى يتصل الفاعل من العقاب عليه أن يخرج فوراً من النظام بمجرد ولوجه عن طريق الخطأ. كما أن جريمة الدخول أو البقاء في النظام لا تقوم إذا كان الولوج إليه متاحاً للجمهور وإنما تفترض

¹ - حسن الحافظي، الحماية القانونية للمعطيات ذات الطابع الشخصي بين التشريع الوطني والاتفاقيات الدولية، بحث لنيل دبلوم الماستر في القانون الجنائي والتعاون الجنائي الدولي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة مولاي اسماعيل - مكناس، السنة الجامعية 2017-2018، ص 146.

² - ظهير شريف رقم 1.03.197 صادر في 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 07.03 بتتيمم مجموعة القانون الجنائي في ما يتعلق بالجرائم المتعلقة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات، جريدة رسمية عدد 5171، بتاريخ 27 شوال 1424 (22 ديسمبر 2003)، ص 4284.

³ - الفصل 607.3 من م ق ج.

أن يتم ذلك عن طريق الاحتيال¹، أو استعمال وسائل احتيالية تمكن من الدخول والبقاء في نظام المعالجة.

وهناك من عبر عن هذه المسألة بالقول بأن الصورة البسيطة للجريمة وهي تتمثل في مجرد الدخول أو البقاء غير المشروع، بينما الصورة المشددة تتحقق بتوافر الظرف المشدد لها وهو يكون في الحالة التي ينتج فيها عن الدخول أو البقاء غير المشروع إما محو أو تغيير في المعطيات الموجودة في النظام وإما تعيبب وظيفة تشغيل النظام².

كما أن المشرع عندما تحدث عن هذه الجرائم لم يحدد الوسيلة التي يتم بها الدخول حتى يكون الفعل مجرماً، وبالتالي فإذا كان من المنطقي أنه لا بد أن تكون هذه الوسيلة تقنية بامتياز نظراً للطبيعة المعلوماتية لهذه النظم، فإنه بإمكان هذه الصياغة أن تستوعب كافة وسائل الولوج التقنية سواء الموجودة حالياً أو التي قد تظهر في المستقبل.

وقد عاقب بعقوبات مشددة³ في حالة الدخول لنظم المعالجة الآلية للمعطيات أو البقاء فيها، والتي يفترض تضمنها لمعلومات تتعلق بالأمن الداخلي والخارجي للدولة أو أسرار تهم الاقتصاد الوطني. وهي أكثر تشديداً⁴ في حالة ما إذا نتج عن هذه الأفعال تغيير المعطيات المدرجة في نظام للمعالجة الآلية للمعطيات أو حذفها أو اضطراب في سير النظام، أو عندما ترتكب من طرف موظف أو مستخدم أثناء مزاولته لمهامه أو بسببها وأيضاً إذا سهل للغير القيام بها.

1- كوثر فرام، م س، ص 74.
2- علي عبد القادر القهوجي، م س، ص 599.
3- الفصل 607.4 من م ق ج.
4- الفقرة الثانية من الفصل 607.4 من م ق ج.

وأیضا جرم وعاقب على فعل عرقلة سير نظام المعالجة الآلية للمعطيات أو إحداث خلل فيه شريطة أن يكون ذلك الفعل قد تم بشكل عمدي،¹ وأیضا عاقب على إدخال معطيات في نظام للمعالجة الآلية للمعطيات أو إتلافها أو حذفها منه أو تغيير المعطيات المدرجة فيه، أو تغيير طريقة معالجتها أو طريقة إرسالها عن طريق الاحتيال.²

وبمقتضى الفصل 607.7 عاقب على تزوير أو تزيف وثائق المعلومات أيا كان شكلها إذا كان من شأن ذلك إلحاق ضرر بالغير، وعاقب بنفس العقوبة على استعمال وثائق المعلومات مع العلم بأنها مزورة أو مزيفة.

وتعتبر جريمة التزوير في المجال المعلوماتي من أخطر صور غش المعلوماتية نظرا للدور الهام والخطير الذي أصبح يقوم به الحاسب الآلي الآن والذي اقتحم كافة المجالات³، ويعتبر البعض هذه الخطوة تحسب للمشرع المغربي لوضعه نص قانوني يجرم فيه التزوير الإلكتروني أو المعلوماتي، لأنه قبل صدور هذا القانون لم يكن من الممكن بالمغرب الحديث عن تزوير إلا على كتابة تقليدية، أم الآن فإن القضاء يملك آلية قانونية يمكن بموجبها متابعة الجاني الذي زور وثائق معلوماتية.⁴

وبخصوص محاولة ارتكاب الجرائم السابقة، نص المشرع المغربي بصريح العبارة⁵ على أن جريمة محاولة ارتكاب الجرح المنصوص عليها في الفصول السابقة، يعاقب عليها بنفس عقوبة الجريمة التامة، وهذا في حد ذاته تشدد محمود من طرف المشرع في هذه الجرائم التي قد تتطوي على مخاطر متعددة.

1- الفصل 607.5 من م ق ج.

2- الفصل 607.6 من م ق ج.

3- علي عبد القادر الفهوجي، م س، ص 610.

4- أمين أعزان؛ سعد بن جبور، الحماية الجنائية لنظم المعالجة الآلية للمعطيات، مجلة المعيار، العدد 47، يونيو 2012، ص 33.

5- الفصل 607.8 من م ق ج.

وغيرها من الجرائم الأخرى التي نص عليها الباب العاشر من م ق ج، والتي تستهدف مجالا واحدا وهو نظام المعالجة الآلية للمعطيات.

وبشكل عام حاول المشرع المغربي الإمام بالجرائم التي تمس أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، ووضع لها العديد من العقوبات، قصد حصر هذا النوع من الجرائم الحديثة والخطيرة في نفس الوقت.

ومن القوانين أيضا المرتبطة بهذا المجال القانون رقم 24.03 المغير والمتمم لمجموعة القانون الجنائي¹، والقانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء²، حيث نجد أن المشرع المغربي³ عاقب على جريمة التحرش الجنسي وأدخل في حكمها كل من استعمل ضد الغير أوامر أو تهديدات أو وسائل للإكراه أو أية وسيلة أخرى مستغلا السلطة التي تخولها له مهامه، لأغراض ذات طبيعة جنسية.

كما حدد⁴ الوسائل التي ترتكب بها جريمة التحرش الجنسي، حيث عاقب على الإمعان في مضايقة الغير بمجموعة من الوسائل، والتي من بينها الرسائل الالكترونية ذات الطبيعة الجنسية أو لأغراض جنسية. فالمشرع المغربي قام بإدماج الوسائل الالكترونية في الوسائل التي يمكن أن يتم بها التحرش الجنسي نظرا لاعتبار التحرش الجنسي عبر هذه الوسائل أصبح أكثر

¹ - ظهير شريف رقم 1.03.207 صادر في 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 24.03 المتعلق بتغيير وتنظيم مجموعة القانون الجنائي، جريدة رسمية عدد 5175، بتاريخ (05 يناير 2004)، ص 121.

² - ظهير شريف رقم 1.18.19 صادر في 5 جمادى الآخرة 1439 (22 فبراير 2018) بتنفيذ القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، جريدة رسمية عدد 6655، بتاريخ 23 جمادى الآخرة 1439 (12 مارس 2018)، ص 1449.

³ - الفصل 503.1 من م ق ج.

⁴ - الفصل 503.1.1 من م ق ج.

انتشارا وسهولة حيث تتيح للمتحرش إمكانية إجراء محادثات كتابية ومرئية عن طريق كاميرات الحاسب الآلي¹.

كما نص على عقوبات مشددة² عندما ترتكب هذه الجريمة من طرف أحد الأصول أو المحارم أو من له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلفا برعايته أو كافلا له، أو إذا كان الضحية قاصرا.

وأدخل³ تحت مظلة التجريم والعقاب كل من حرض أو شجع أو سهل استغلال أطفال تقل سنهم عن ثمان عشرة سنة في مواد إيحائية، وذلك بإظهار أنشطة جنسية بأية وسيلة كانت سواء أثناء الممارسة الفعلية أو بالحاكاة أو المشاهدة أو أي تصوير للأعضاء الجنسية للأطفال يتم لأغراض ذات طبيعة جنسية.

والملاحظ بخصوص الفصلين 503.1 و 503.2 من م ق ج أن المشرع استعمل عبارة "أو أية وسيلة أخرى" في الفصل الأول، وفي الفصل الثاني استعمل عبارة "بأية وسيلة كانت" في الفصل الثاني، وهو ما يمكن من استيعاب الوسائل الالكترونية أو المعلوماتية المستعملة في ارتكاب هذه الجريمة.

والجدير بالذكر أن جريمة التحرش الجنسي جريمة تقليدية ترتكب بشتى الوسائل، وإن كانت جريمة حديثة نوعا ما في التشريع المغربي، وبالتالي فالمشرع لم يقم بإعادة تنظيم أحكام هذه الجريمة، وإنما قام بتحيين الوسائل التي تتم عبرها الجريمة لا أقل ولا أكثر، وبالتالي يمكن القول بأنها جريمة تقليدية ترتكب بوسيلة معلوماتية.

¹ - سهام ايت خويا لحسن، الإجرام المعلوماتي بين ثبات النص وتطور الجريمة، م س، ص 32.

² - الفصل 503.1.2 من م ق ج .

³ - الفصل 503.2 من م ق ج.

الفقرة الثانية: مواجهة الجريمة المعلوماتية في بعض القوانين الخاصة

هناك مجموعة من المقتضيات القانونية المنقرقة المرتبطة بالجرائم المعلوماتية نص عليها المشرع المغربي في مجموعة من القوانين الخاصة¹، ذات العلاقة بالمجال المعلوماتي، من بينها:

أولاً: القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية²، كأول قانون ينظم مجال المعاملات الإلكترونية حيث أدخل مستجدات مهمة على قانون الالتزامات والعقود، وقد خصص المشرع المغربي الباب الثالث من القسم الثاني منه للعقوبات والتدابير الوقائية ومعاينة المخالفات، حيث أولى حيزاً من الأهمية للحماية الجنائية للعقود التي تتم عبر الوسائل الإلكترونية أو المعلوماتية.

وقد جرم المشرع وعاقب بعقوبات مختلفة على مجموعة من الأفعال، منها مقدم خدمات المصادقة الإلكترونية بدون التوفر على الاعتماد للقيام بذلك، أو أنه كان يتوفر على الاعتماد إلا أنه سحب منه ومع ذلك استمر في مزاولته نشاطه، أو أصدر أو سلم أو دبر شهادات إلكترونية خلافاً للقانون، بمقتضى المادة 29 من القانون السالف الذكر.

ويعتبر جريمة أيضاً بمقتضى هذا القانون³ إفشاء شخص معين لمعلومات معهود بها إليه في إطار ممارسته لنشاطاته أو وظيفته أو حرض على نشرها أو ساهم في ذلك.

¹ - هناك قوانين أخرى تنص على مقتضيات تتعلق بهذا المجال:

- القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر؛

- القانون رقم 24.96 يتعلق بالبريد والمواصلات؛

- مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، المادة 281.

² - ظهير شريف رقم 1.07.129 صادر في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) بتنفيذ القانون رقم

53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، جريدة رسمية عدد 5584، بتاريخ 25 ذو القعدة

1428 (6 ديسمبر 2007)، ص 3879.

³ - المادة 31 من القانون رقم 53.05.

كما أن الإدلاء العمدي بتصاريح كاذبة أو تسليم وثائق مزورة إلى مقدم خدمات المصادقة الالكترونية يعتبر جريمة.¹

وعاقب بمقتضى المادة 32 من نفس القانون كل من أستورد أو صدر أو ورد أو استغل أو استعمل إحدى الوسائل أو خدمة من خدمات تشفير دون الإدلاء بالتصريح أو الحصول على الترخيص المنصوص عليهما في المادتين 13 و 14 من نفس القانون.

ونجده أيضا قد جرم وعاقب² بعقوبات مهمة على استعمال وسيلة تشفير لتمهيد أو ارتكاب جناية أو جنحة أو لتسهيل تمهيدها أو ارتكابها.

وكذا على استعمال العناصر الشخصية خلافا للقانون لإنشاء التوقيع المتعلقة بتوقيع الغير طبقا للمادة 35.

وعاقب بمقتضى المادة 36 مقدم خدمات المصادقة الالكترونية عندما لا يتقيد بوجوب إخبار السلطة الوطنية المنصوص عليه في المادة 23.

وبمقتضى المادة 37 جرم وعاقب على الاستمرار في استعمال الشهادة الإلكترونية بعد انتهاء مدة صلاحيتها أو بعد إلغائها. وكذلك على استعمال بصفة غير قانونية عنوانا تجاريا أو إشهارا وبشكل عام كل عبارة تحمل على الاعتقاد أنه معتمد.³

وعندما يكون مرتكب الجريمة شخصا معنويا ترفع الغرامات المنصوص عليها في هذا الباب إلى الضعف دون الإخلال بالعقوبات التي يمكن تطبيقها على مسيريه طبقا للمادة 40 من نفس القانون.

¹- المادة 31 من القانون رقم 53.05.
²- المادة 33 من القانون 53.05.
³- المادة 38 من من القانون 53.05.

وما يلاحظ بخصوص تجريم كل الأفعال السابقة أن المشرع المغربي يعاقب على ارتكاب هذه الأفعال بغض النظر عن حدوث ضرر من عدمه، وبالتالي يمكن اعتبارها من الجرائم الشكلية التي لا يتطلب فيها تحقق النتيجة الإجرامية وهذا أمر مستساغ. فالمشرع ينظر إلى الأخطار المحتملة التي قد تترتب عنها والتي قد تعرض مصالح أساسية في المجتمع للخطر¹.

ثانياً: القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي². والذي يهدف إلى تمكين المغرب من أداة تشريعية تؤطر وتنظم استعمال ومعالجة المعطيات والبيانات الشخصية من طرف المؤسسات العمومية والخاصة، لأجل ضمان حماية الحياة الخاصة للأفراد³ طبقاً لمقتضيات الفصل 24 من الدستور الرامي لحماية الحياة الخاصة للأفراد، ويقصد بالمعطيات ذات الطابع الشخصي طبقاً لهذا القانون "كل معلومة كيفما كان نوعها بغض النظر عن دعائها، بما في ذلك الصوت والصورة، والمتعلقة بشخص ذاتي معرف أو قابل للتعرف عليه"⁴.

وقد نصت الفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون على أن "المعلومات في خدمة المواطن، وتتطور في إطار التعاون الدولي. ويجب أن لا تمس بالهوية والحقوق والحريات الجماعية أو الفردية للإنسان. وينبغي ألا تكون أداة لإفشاء أسرار الحياة الخاصة للمواطنين".

¹ - لطيفة الداودي، الوجيز في القانون الجنائي المغربي، المطبعة والوراقة الوطنية - مراكش، الطبعة الأولى 2007، ص 114.

² - ظهير شريف رقم 1.09.15 صادر في 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009) بتنفيذ القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، جريدة رسمية عدد 5711، بتاريخ 27 صفر 1430 (23 فبراير 2009)، ص 552.

³ - حسن الحافظي، الحماية القانونية للمعطيات ذات الطابع الشخصي بين التشريع الوطني والاتفاقيات الدولية، بحث لنيل دبلوم الماستر في القانون الجنائي والتعاون الجنائي الدولي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة مولاي اسماعيل - مكناس، السنة الجامعية 2017-2018، ص 117.

⁴ - البند 1 من المادة 1 من القانون رقم 09.08.

ومن بين أوجه الحماية التي أقرها المشرع حماية للأشخاص في هذا الإطار الحماية الجنائية، حيث اعتبر إنجاز ملف معطيات ذات طابع شخصي دون التصريح بذلك أو الحصول على إذن به أو مواصلة معالجة المعطيات رغم سحب التصريح أو الإذن جريمة معاقب عليها.¹

وأيضاً جرم المشرع وعاقب على جمع معطيات ذات طابع شخصي بطريقة تدليسية أو غير نزيهة أو غير مشروعة، أو أنجز معالجة لأغراض أخرى غير تلك المصرح بها أو المرخص لها، أو أخضع المعطيات المذكورة لمعالجة لاحقة متعارضة مع الأغراض المصرح بها أو المرخص لها.² ونفس الأمر بالنسبة للاحتفاظ بمعطيات ذات طابع شخصي خارج المدة المسموح بها قانوناً طبقاً للمادة 55.

كما عاقب بمقتضى المادة 57 على القيام بدون موافقة صريحة للأشخاص المعنيين بمعالجة معطيات ذات طابع شخصي تبين بشكل مباشر أو غير مباشر الأصول العرقية أو الإثنية، أو الآراء السياسية أو الفلسفية أو الدينية، أو الانتماءات النقابية للأشخاص المعنيين أو المتعلقة بصحة هؤلاء، أو بمخالفات أو إدانات أو تدابير وقائية.

وبمقتضى المادة 59 جرم وعاقب على القيام بمعالجة معطيات ذات طابع شخصي تهم شخصاً ذاتياً رغم تعرضه المبني على أسباب مشروعة، أو إذا كان الغرض من المعالجة القيام بأعمال الاستقراء، لاسيما التجاري.

ومن بين الأفعال الأخرى المجرمة طبقاً لهذا القانون نقل معطيات ذات طابع شخصي نحو دولة أجنبية دون احترام مقتضيات هذا القانون.³

¹ - المادة 52 من القانون رقم 09.08.

² - المادة 54 من القانون رقم 09.08.

³ - المادة 60 من القانون رقم 09.08.

وعاقب أيضا كل مسؤول عن المعالجة يتسبب أو يسهل ولو بفعل الإهمال الاستعمال التعسفي أو التدليسي للمعطيات المعالجة أو المستلمة، أو يوصلها لأغيار غير مؤهلين طبقا للمادة 61.

وطبقا للمادة 62 عاقب على عرقلة ممارسة اللجنة الوطنية لمهامها في المراقبة، ورفض استقبال المراقبين وعدم السماح لهم بإنجاز تفويضهم، ورفض إرسال الوثائق والمعلومات المطلوبة، ورفض نقل الوثائق التي ينص عليها القانون.

ونص أيضا في المادة 64 على مضاعفة العقوبات المنصوص عليها إذا كان مرتكب إحدى المخالفات شخصا معنويا، دون المساس بالعقوبات التي قد تطبق على المسيرين الذين يرتكبون إحدى المخالفات المنصوص عليها، وأيضا في حالة العود إعمالا لمقتضيات المادة 65.

وما يلاحظ على المقتضيات الجزرية التي جاء بها المشرع المغربي في هذا القانون أنه اعتبرها مجرد مخالفات فقط.

ثالثا: القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة¹، والذي يكتسي أهمية بالغة كونه يعنى بحماية الإنتاج الفكري، والمصنفات بشتى أنواعها تعتبر إنتاجا فكريا يحتاج للحماية القانونية نظرا للدور الذي يلعبه في بناء الأمم، وهو بذلك لا يقل أهمية عن الإنتاج المادي، فتقدم الأمم يقاس بإبداعها الفكري في كل فروع العلم والمعرفة².

¹ - ظهير شريف رقم 1.00.20 صادر في 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000) بتنفيذ القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، جريدة رسمية عدد 4796، بتاريخ 14 صفر 1421 (18 ماي 2000)، ص 1112، كما تم تغييره وتتميمه.

² - سكيبة بن الشيخ، الأمن القانوني المعلوماتي، رسالة لنيل دبلوم الماستر في العلوم الجنائية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة القاضي عياض - مراكش، السنة الجامعية 2014 - 2015، ص 19.

وقد اعتبر المشرع المغربي في المادة الثالثة من القانون السالف الذكر برامج الحاسوب من المصنفات الأدبية والفنية، وعرفها في البند 13 من المادة الأولى بكونها "كل مجموعة من التعليمات المعبر عنها بكلمات أو برموز أو برسوم أو بأي طريقة أخرى تمكن - حينما تدمج في دعامة قابلة لفك رموزها بواسطة آلة - أن تنجز أو تحقق مهمة محددة، أو تحصل على نتيجة بواسطة حاسوب أو بأي طريقة إلكترونية قادرة على معالجة المعلومات".

والبرنامج بالنسبة للحاسب الإلكتروني أو الحاسوب أو الكمبيوتر بمثابة الروح من الجسد، لأن الاستخدامات المبتكرة والتميزة لهذا الجهاز في شتى مجالات الحياة، لا ترجع إلى عبقرية ذاتية لهذه الآلة، وإنما ترجع إلى عبقرية البرنامج، الذي يضعه المتخصص في هذا المجال، فيجعل جهاز الكمبيوتر قادرا على تحقيق ما يناط به من أعمال أو مبتكرات¹.

وإذا كانت المصنفات بشتى أنواعها معرضة للاعتداء، فإن برامج الحاسوب بالنظر للتطورات التي عرفها الميدان التقني أضحت من أسهل وأهم المصنفات عرضة للاعتداء بشتى أنواعه، لذلك فهذا المجال مستوجب لكافة أشكال الحماية² والتي من ضمنها الحماية الجنائية.

لذلك نجد جل التشريعات عبر العالم تدخلت لحماية هذا المجال المهم جدا، والذي يتعرض لاعتداءات خطيرة عابرة للقارات لا تعترف بالحدود الجغرافية للدول، والمشرع المغربي بطبيعة الحال لم يكن له أي خيار سوى الانضمام لهذا التوجه الدولي الضروري والحتمي.

¹ - مصطفى محمد عرجاوي، الحماية المدنية لبرامج الكمبيوتر في القوانين الوضعية، بحث مقدم لمؤتمر القانون والكمبيوتر والانترنت، المجلد الثاني، م س، ص 367.

² - راجع بخصوص أهمية حماية برامج الحاسب الآلي:

- عبد الرحمن جميل محمود حسين، الحماية القانونية لبرامج الحاسب الآلي - دراسة مقارنة، أطروحة لنيل درجة الماجستير في القانون الخاص، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس - فلسطين، السنة 2008 م، ص 14 وما بعدها.

وتتمثل الحماية الجنائية لبرامج الحاسوب في تجريم الاعتداء على أي حق من حقوق مؤلف البرنامج، وهو ما يعرف بجريمة التقليد¹.

والمشرع المغربي في المادة 64 من القانون السالف الذكر جرم مجموعة من الأفعال والتي من ضمنها برامج الحاسوب وعاقب عليها بعقوبة حبسية من شهرين إلى ستة أشهر، وغرامة مالية تتراوح بين 10000 و100000 درهم أو بإحدى العقوبتين فقط.

كما نص في المادة 64.1 على مضاعفة العقوبات السالفة الذكر في حالة الاعتیاد على ارتكاب المخالفة، كما نص على عقوبة مشددة لمن صدر في حقه حكم نهائي عن ارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 64، وعاد وارتكب فعلا آخر يعد خرقا لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة داخل الخمس سنوات التي تلت صدور الحكم.

المطلب الثاني: الصعوبات التي تعترض مواجهة الجريمة المعلوماتية

إن الحماية الجنائية المنشودة لا بد وأن تنبع من استراتيجية متكاملة لمكافحة جرائم الحاسوب تتناول كافة أدوار أجهزة العدالة الجنائية في المجتمع التشريعية وقضائية وتنفيذية، كما تراعي الطبيعة الخاصة لهذه الجرائم، وما يميزها من صعوبة في التحقيق والتفتيش والإثبات². كونها ترتكب في بيئة افتراضية غير مادية، تقنية بامتياز، مما يجعل تطبيق النصوص المسطرية المطبقة على الجرائم التقليدية من الصعوبة بمكان، وبالتالي ما أثير حول القانون الموضوعي التقليدي وصعوبة تطبيقه على الجريمة المعلوماتية، يثار أيضا بخصوص القانون الإجرائي أو المسطري.

¹ - علي عبد القادر القهوجي، م س، ص 562.
² - نائل عبد الرحمن صالح، م س، ص 190.

ولعل خصوصية الجريمة المعلوماتية، أبرزت مشكلة المكافحة الإجرائية للجريمة المعلوماتية خاصة من ناحية كيفية جمع الأدلة الالكترونية ومدى حجيتها، وحتى تتوفر في الدليل الالكتروني المشروعية التي تشترطها القوانين في كافة التشريعات¹.

وفي هذا الإطار نتساءل عن الصعوبات التي تعترض الكشف عن هذه الجرائم الحديثة، وما مدى إمكانية الاعتماد على القواعد الإجرائية التقليدية في هذا الإطار، هذا ما سنقف عنده من خلال فقرتين، نتطرق في الفقرة الأولى للصعوبات المرتبطة بالبحث والتحقيق في الجريمة المعلوماتية، على أن نخصص الفقرة الثانية للصعوبات المرتبطة بإثبات الجريمة المعلوماتية.

الفقرة الأولى: الصعوبات المرتبطة بالبحث والتحقيق في الجريمة المعلوماتية

إن قصور معظم القواعد المسطرية التقليدية وصعوبة تطبيقها على الجرائم المعلوماتية، جعل أمر التدخل لوضع قواعد إجرائية تأخذ بعين الاعتبار خصوصية الجرائم المعلوماتية ذات الطابع التقني الالكتروني الصرف، وتكفل للجهات المكلفة بالبحث والتحقيق والتحري في هذه الجرائم القيام بعملها على أكمل وجه، مسألة لا محيد عنها، مع ضرورة التأكيد على أن ذلك لا يعني إطلاقا عدم صلاحية كل هذه القواعد للتطبيق على هذه الجرائم المستحدثة.

¹ - امحمدي بوزينة امنة، إجراءات التحري الخاصة في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية (دراسة تحليلية لأحكام قانون الإجراءات الجزائية وقانون الوقاية من جرائم الإعلام)، مداخلة في أعمال الملتقى الوطني أليت مكافحة الجرائم الالكترونية في التشريع الجزائري، م س، ص 59.

إن التثبت من وقوع الجرائم بشتى أنواعها والتي من ضمنها طبعاً الجرائم المعلوماتية، وجمع الأدلة بشأنها والبحث عن مرتكبيها مهام خولها المشرع المغربي لضباط الشرطة القضائية¹، وكذلك ما يتعلق بالقيام بالأبحاث التمهيدية². ويعتبر التحقيق من أهم الإجراءات التي تتخذ بعد وقوع الجريمة، لما له من أهمية في التثبت من حقيقة وقوعها وإقامة الإسناد المادي على مرتكبها بأدلة الإثبات على اختلاف أنواعها، وهو كما يدل اسمه عليه استجلاء الحقيقة لغرض الوصول إلى إدانة المتهم من عدمها بعد جمع الأدلة القائمة على الجريمة³.

وتقترن الجرائم الناشئة عن إساءة استخدام الحاسب وشبكات المعلومات بأنماط ودرجات من التكنولوجيا تقتضي أن يستخدم في تحقيقها، بجانب قواعد وأساليب التحقيق الجنائي الفني المعروفة، تقنيات خاصة، فريدة أو غير مسبقة⁴.

ويعتمد المحقق الجنائي لإجراء المعاينة الالكترونية بحثاً عن الأدلة الرقمية على فحص مجموعة مصادر الدليل في البيئة الالكترونية التي ارتكبت فيها الجريمة المعلوماتية، والمتمثلة عادة في مكونات أجهزة الحواسيب الخاصة بالجنائي والمجني عليه وملحقاتها وكذا أنظمة الاتصال بالإنترنت⁵.

¹ - المادة 18 من ق م ج.

² - المادة 78 من ق م ج.

³ - سعيداني نعيم، آليات البحث والتحري عن الجريمة المعلوماتية في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر - بقنة، السنة الجامعية 2012 - 2013، ص 102.

⁴ - هشام محمد فريد رستم، الجرائم المعلوماتية: أصول التحقيق الجنائي الفني واقتراح إنشاء آلية عربية موحدة للتدريب التخصصي، م س، ص 442.

⁵ - براهيمى جمال، التحقيق الجنائي في الجرائم الإلكترونية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص الفنون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معري - تيزي وزو، تاريخ المناقشة 2018/06/27، ص 59.

إن تطوير ثقافة الحاسب الآلي وسط رجال الأمن وربط تلك الثقافة بالثقافة الأمنية التقليدية يكفل للأجهزة الأمنية نجاحا في مواكبة ظاهرة جرائم الحاسب الآلي. فالقدرة على الملاحظة، وقراءة تصرفات الأشخاص العاملين في مجال الحاسوب، والمهتمين بالبرامج، وهواة صناعة الأنظمة وتقليدها هي أولى خطوات السيطرة الأمنية على نشاط مرتكبي جرائم الحاسوب¹.

وحتى تقوم هذه الجهة بمهامها المنوطة بها وخصوصا في ما يتعلق بالجرائم المعلوماتية، كونها تعودت على التحقيق في الجرائم التقليدية دون الجرائم المعلوماتية، يجب أن تتوفر على مجموعة من المهارات والمقومات²، وتكون على دراية كبيرة بجهاز الحاسب الآلي وكل ما يرتبط به وعموما بكل المسائل المعلوماتية، مع التكوين المستمر تبعا للتطورات التي يعرفها هذا المجال والذي يتطور بسرعة فائقة.

لكن بالرغم من ذلك بالنظر للخصوصيات التي تتميز بها الجرائم المعلوماتية فإن التحقيق فيها والكشف عنها مسألة تقنية أكثر منها قانونية، فأدلتها غير مادية، خفية، سهلة المحو والاندثار، سهلة التلاعب فيها وتغييرها، لذلك مهما تطورت الترسنة القانونية الإجرائية لاستيعاب طرق وآليات التحقيق في مثل هذه الجرائم، فإنها ستظل قاصرة عن تحقيق المبتغى ما لم تكن هناك كوادر مؤهلة تأهيلا قانونيا ومعلوماتيا مستمرا، يواكب كل المستجدات التي تعرفها هذه التقنيات الحديثة التي لا تعرف معنى التوقف، والتي يكون بإمكانها التحقيق والكشف عن هذه الجرائم التي تقع في بيئة افتراضية لا مادية.

وإذا كانت وسائل المعلومات لها دور خطير في ارتكاب بعض الجرائم فإنها يمكن أن تستخدم كوسيلة لمكافحة الجريمة وتأمين بعض المجالات الحيوية

¹ - محمد الأمين البشري، التحقيق في جرائم الحاسب الآلي، م س، ص 1049.
² - راجع بخصوص ذلك: سكيبة بن الشيخ، الأمن القانوني المعلوماتي، م س، ص 127 وما بعدها.

والمرتبطة بالأمن أو الاقتصاد والمال،¹ كما أن هذه التطورات التكنولوجية تحمل من المزايا ما لا يعد ولا يحصى، فهي حد ذاتها تعتبر وسيلة للحماية من مجموعة من الجرائم التي قد تستعمل فيها هذه التقنيات الحديثة، كالتشفير والنوقع الإلكتروني وغيرها، كما أنه يمكن استخدامها للمراقبة وتعقب المجرمين.

الفقرة الثانية: الصعوبات المرتبطة بإثبات الجريمة المعلوماتية

تعتبر الأدلة الجنائية الوسيلة التي تعتمد عليها أجهزة العدالة الجنائية في إثبات وتقصي الحقائق حول الوقائع والأشخاص والأشياء، وصولاً إلى العدل كغاية يتطلع إليها كل فرد في المجتمع.²

إن أهمية الدليل في المواد الجنائية تتجلى في كونه يناصر الحقيقة ويبين مرتكب الجريمة وهو الذي يحول الشك إلى اليقين. فالحقيقة في معناها العام معنى معرفة حقيقة الشيء بأن يكون أو لا يكون ترتب عنه أحد الأمرين إما الحكم بالإدانة أو البراءة.³

والبراءة بطبيعة الحال هي الأصل، فكل متهم بريء إلى أن تثبت إدانته قانوناً⁴، كما أن قرينة البراءة مضمونة بنص الدستور.⁵

¹ - محمد لفريخي، الاقتصاد المعلوماتي والحماية الجنائية، مجلة المعيار، العدد 48، دجنبر 2012، ص 34.
² - محمد الأمين البشري، تأهيل المحققين في جرائم الحاسب الآلي وشبكات الإنترنت، الحلقة العلمية (الإنترنت والإرهاب)، 15 - 2008/11/19، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع جامعة عين شمس، القاهرة، 1429 هـ - 2008 م، ص 21.

³ - إدريس النوازلي، حماية عقود التجارة الإلكترونية في القانون المغربي - دراسة مقارنة، المطبعة والوراقة الوطنية - مراكش، الطبعة الأولى 2010، ص 202.

⁴ - تنص المادة الأولى من ق م ج على أنه " كل متهم أو مشتبه فيه بارتكاب جريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمقرر مكتسب لثبوت الشيء المقضي به، بناء على محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات القانونية".

⁵ - تنص الفقرة 4 من الفصل 23 من دستور 2011 على أنه " قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان".

وإذا كانت ضرورة الإثبات مرتبطة بكل الجرائم بمختلف أشكالها وأنواعها، فإنه بالنسبة للجرائم المعلوماتية يحمل في طياته الكثير من الخصوصية والصعوبة.

فانفصال مفهوم الجريمة كبناء قانوني عن الوسيلة التي ترتكب بها يخلق في هذا السياق العديد من الإشكالات المرتبطة بالإثبات في المجال الجنائي¹. إن إثبات الجرائم المعلوماتية يحتاج إلى طرق تقنية تتناسب مع طبيعتها، بحيث يمكنها فك رموزها وترجمة نبضاتها وذبذباتها إلى كلمات وبيانات محسوسة ومقروءة تصلح لأن تكون أدلة إثبات لهذه الجرائم ذات الطبيعة الفنية والعلمية الخاصة².

وهناك من يرى³ بأنه إذا كانت بعض، التجهيزات والتقنيات تسمح للباحثين بالوصول إلى هذه المعطيات التي تبقى في ذاكرة الحاسوب المستعمل، إلا أنها تتطلب خبرة عالية وإمكانات قد لا تتوفر عادة لدى مصالح الشرطة القضائية المكلفة بالبحث. وإلى هذا ينضاف مشكل الولوج إلى بعض المعلومات المحفوظة تحت رقم أو رمز سري أو المشفرة كلية.

ويعتبر الدليل الرقمي نتيجة طبيعية للجريمة المعلوماتية، ووسيلة لإثباتها، ويمكن تعريفه بكونه "الدليل المأخوذ من أجهزة الحاسب الآلي، ويكون في شكل مجالات أو نبضات مغناطيسية أو كهربائية يمكن تجميعها أو تحليلها

¹ - نور الدين هشام، التصدي الإجرائي للجريمة الإلكترونية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في العلوم الجنائية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة القاضي عياض - مراكش، السنة الجامعية 2015 - 2016، ص 27.

² - سعيداني نعيم، آليات البحث والتحري عن الجريمة المعلوماتية في القانون الجزائري، م س، ص 120.

³ - أحمد آيت الطالب، تقنيات البحث وإجراءات المسطرة المتبعة في جرائم الإنترنت المعلوماتية، مجلة الملف، العدد 9، نونبر 2006، ص 23.

باستخدام برامج وتطبيقات تكنولوجية خاصة ويتم تقديمها في شكل دليل يمكن اعتماده أمام القضاء"¹.

لكن ما تتبغى الإشارة إليه في هذا الصدد أن الدليل الرقمي لا يشمل فقط ذلك المستخرج من الحاسب الآلي، وإنما جميع الأجهزة الإلكترونية والمعلوماتية الأخرى وشبكات الاتصالات كيفما كان نوعها.

وبخصوص اعتماده كوسيلة إثبات قانونية، فالمشرع المغربي ما دام أنه أخذ بنظام الإثبات الحر كقاعدة في المجال الجنائي والذي يتضح من خلال مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 286 من ق م ج والتي تنص على أنه "يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات، ما عدا في الأحوال التي يقضي فيها القانون بخلاف ذلك،..."، وبالتالي فالأدلة الرقمية أو المعلوماتية تعتبر من بين وسائل الإثبات المقبولة والتي يمكن اعتمادها لإثبات جريمة من الجرائم المعلوماتية، شريطة اقتناع القاضي بها طبعاً والذي يتمتع في هذا الإطار بسلطة واسعة في تقدير الأدلة، والقضاء المغربي بطبيعة الحال يأخذ بالدليل الإلكتروني ويعتمد عليه في الإثبات.²

وإذا كانت الغاية من ممارسة القاضي لسلطته التقديرية هي الوصول إلى الحقيقة وإزالة الشك باليقين الذي تتبني عليه الإدانة أم العكس في حالة عدم كفاية الأدلة أو عدم قيامها³، فإنه في اعتقادي بأن الدليل الرقمي في هذا المجال

¹ - ممدوح عبد الحميد عبد المطلب، البحث والتحقيق الجنائي الرقمي في جرائم الحاسب الآلي والإنترنت، دار الفكر القانونية - مصر، 2006، ص 120.

² - راجع مختلف الأحكام القضائية الصادرة في هذا الإطار والتي أوردها: عبد الله ادعول، الدليل الإلكتروني وحجبه في الإثبات الجنائي، مداخلة في الندوة الوطنية دراسات جنائية تأملات وتوصيات، والتي نظمتها مجموعة الأبحاث والدراسات الجنائية بتاريخ 19-20 دجنبر 2016، منشورات كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، سلسلة الندوات والمؤتمرات، عدد 57، المطبعة والوراقة الوطنية - مراكش، الطبعة الأولى 2018، ص 303 إلى 307.

³ - إدريس النوازلي، حماية عقود التجارة الإلكترونية في القانون المغربي - دراسة مقارنة، م س، ص 206.

من أبرز أدلة الإثبات التي يمكن الاعتماد عليها في هذا المجال لأن طبيعته تفرض ذلك بغض النظر عن أي اعتبار آخر.

لكن المعطيات المتداولة من صوت وصورة وكتابة ومواد فيديو، سواء اتخذت شكل تجميع للمعطيات أو برامج حاسوب، تتمثل كلها في أنظمة التشغيل في شكل اليكتروني يتجسد في وحدات حسابية، وفي أنظمة التطبيق فإنها تندثر بسهولة فائقة، إذ يكفي الضغط على زر في لوحة الاستخدام لزوال ملفات أو بطائق أو حتى قواعد معطيات وأنظمة بأكملها.¹ وبالتالي فأهم مشكلة تعترض اعتماد الأدلة المعلوماتية في إثبات الجرائم هي سهولة ويسر اندثار أدلة الإثبات المعلوماتية بقصد أو غير قصد.

خاتمة

بعد هذه الإطالة السريعة على الجريمة المعلوماتية من حيث مفهومها وتجليات تدخل المشرع المغربي لمواجهتها والتحديات التي تقع عقبة في طريق هذه المواجهة، نصل إلى نتيجة أساسية، وهي أن الجريمة المعلوماتية التي تعتبر ظاهرة ومن بين الجرائم الحديثة التي لها تأثيرات جد خطيرة على جميع المستويات، أضف إلى ذلك أنها التي زعزعت مجموعة من المفاهيم والمرتكزات في المجال القانوني.

وإذا كانت الجريمة المعلوماتية مسألة لا مفر منها، ومواجهتها تقتضي مجهودات كبيرة على كافة المستويات، فإن طبيعتها التقنية ذات المستوى العالي جدا جعل هذه المواجهة في حرج كبير.

واعتقد أنه من أجل مواجهة وتقويض هذه الظاهرة لا يكفي وضع النصوص القانونية المجرمة والمعاقبة على هذه الجرائم، والتي تبقى قاصرة

¹ - أحمد آيت الطالب، م س، ص 23.

عن تحقيق الأهداف التي وضعت من أجلها على الأقل وفق وضعها الحالي، وبالتالي فبالإضافة إلى ذلك يجب القيام بما يلي:

- اعتماد المراقبة والتتبع بشكل رئيسي قصد الكشف عن المشاريع الإجرامية التي يتم التداول بشأنها والتخطيط لها باستعمال الأجهزة المعلوماتية، كوسيلة فعالة للحماية من مخاطر الجريمة المعلوماتية.

- تأهيل وتكوين جميع المتدخلين في البحث والتحقيق بشأن الجرائم المعلوماتية، تكويننا قانونيا وتقنيا مستمرا، وعلى رأسهم جهاز الشرطة القضائية والسلطة القضائية بكل مكوناتها.

- تمكين الأجهزة المكلفة بالبحث والتحقيق من الوسائل المادية والتقنية الكفيلة بالقيام بمهامهم على أكمل وجه.